

ACCIONES DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS: ARTESANAS DE LA COMUNIDAD WAYÚU MAJALÍ EN LA GUAJIRA

Paula Andrea Gómez Botero

Ingeniera Mecánica, Ingeniera Industrial y Doctora en Administración de Empresas. Gerente de Cowork Excelencia Operacional y Colaboradora de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Jordi Olivella Nadal

Actuario de seguros, Economista y Doctor en Administración de Empresas. Miembros del Grupo Diseño y Optimización de Procesos y Servicios (DOPS) y Profesor Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Acciones de integración de conocimientos: artesanas de la comunidad Wayúu Majalí en La Guajira

Resumen

Las acciones de integración de conocimientos proponen un cambio de paradigma en la incorporación de tecnología en comunidades vulnerables. En lugar de recibir soluciones externas, las comunidades se convierten en protagonistas de su propio desarrollo tecnológico, aprovechando su conocimiento local y fomentando su autonomía. Bajo esta premisa, la Universidad de La Guajira (Colombia) y la Universitat Politècnica de Catalunya (España) llevaron a cabo un taller de innovación y emprendimiento con 32 mujeres artesanas de la comunidad Wayúu Majalí en Riohacha, La Guajira.

El taller, de tres jornadas de duración, se centró en fortalecer las capacidades de las artesanas para optimizar sus procesos productivos y explorar nuevas posibilidades de desarrollo para sus emprendimientos. A través de una metodología participativa, basada en grupos de trabajo y herramientas visuales, se abordaron temas como la identificación de oportunidades de negocio, el análisis de modelos de negocio con el esquema Canvas, la optimización de procesos, la gestión de inventarios y costes, y la exploración de nuevas estrategias de comercialización.

Como resultado, las artesanas no solo adquirieron nuevas herramientas y conocimientos, sino que también identificaron oportunidades de mejora concretas para sus negocios, fortaleciendo así su empoderamiento y la sostenibilidad de sus actividades. El taller evidenció el potencial de las acciones de integración de conocimientos para impulsar el desarrollo tecnológico y social desde el corazón de las comunidades, reconociendo y valorizando su conocimiento y experiencia.

1. Introducción

Las acciones de integración de conocimientos

La acción que se describe en este documento forma parte de una iniciativa más amplia, el desarrollo de las que se han denominado acciones de integración de conocimientos. Este planteamiento surge de la observación de que, en muchos casos, la incorporación de tecnología a los entornos de población vulnerable no consigue unos resultados sostenibles. Las razones de este fenómeno son diversas y difícilmente se puede afirmar que una u otra estrategia van a garantizar mejores resultados. Sin embargo, sí parece razonable pensar que solo un enfoque protagonizado por las comunidades tiene esperanzas de generar resultados duraderos.

En efecto, consideramos que la innovación tecnológica alcanza su máximo potencial cuando surge desde el corazón mismo de las comunidades. Las acciones de integración de conocimientos proponen un cambio de paradigma donde, en lugar de recibir soluciones externas, las comunidades se convierten en protagonistas de su propio desarrollo tecnológico.

Este enfoque parte de la idea de que el conocimiento se construye en conjunto. En lugar de que los expertos externos impongan sus ideas, se busca que las comunidades tomen las riendas de la innovación. En este modelo, los técnicos externos actúan como facilitadores, aportando sus conocimientos técnicos, pero sin dirigir el proceso. Son las propias comunidades, con sus conocimientos y experiencias, quienes identifican los problemas que necesitan solución y deciden cómo abordarlos. Se trata de un cambio de paradigma donde el protagonismo recae en las comunidades, reconociendo su capacidad para generar soluciones adaptadas a sus propias necesidades y realidades.

Este modelo de innovación desde adentro implica:

- Reconocer el valor del conocimiento local. Las comunidades poseen un profundo conocimiento de su entorno, sus necesidades y sus recursos. Este conocimiento es fundamental para el desarrollo de tecnologías relevantes y sostenibles.
- Facilitar la transferencia de conocimiento. Brindar a las comunidades acceso a la información, la formación técnica y las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus propias soluciones tecnológicas.
- Promover la autonomía. Fomentar la capacidad de las comunidades para gestionar sus propias tecnologías, mantenerlas y adaptarlas a lo largo del tiempo.
- Impulsar la innovación social. Estimular la creación de tecnologías que respondan a los desafíos sociales y ambientales de las comunidades, promoviendo la inclusión, la equidad y la sostenibilidad.

Para el desarrollo de este tipo de acciones, un método de trabajo activo basado en grupos es clave, ya que promueve la participación, el intercambio de conocimientos, la toma de decisiones conjunta y el fortalecimiento del tejido social. Así, se fomenta la creación de tecnologías relevantes, sostenibles y que respondan a los desafíos sociales y ambientales de las comunidades.

Las acciones de integración de conocimientos representan una oportunidad para construir un futuro tecnológico más justo, equitativo y sostenible, donde la tecnología se ponga al servicio del bienestar de todas las personas y del planeta.

Contexto de la acción

Tomando como referencia el concepto de acciones de integración de conocimientos, la Universidad de la Guajira, de Colombia, y la Universitat Politècnica de Catalunya, de España, desarrollan acciones conjuntas destinadas a las comunidades indígenas, así como a otros colectivos vulnerables, del departamento de La Guajira.

La Guajira, una región colombiana rica en recursos naturales, es escenario de una compleja dinámica social, política y económica. En La Guajira residen los indígenas Wayuu que constituyen el 45% de la población de la región, ocupan principalmente el área rural y representan un baluarte cultural para el país. La riqueza cultural de la región contrasta con bajos indicadores socioeconómicos que someten a la población a convivir en medio de muchas desigualdades y a experimentar brechas que limitan su desarrollo. En la región donde se desarrollaron las acciones, más de la mitad (58.1%) de los hogares no disponen de las necesidades básicas en vivienda, educación, salud y servicios públicos. Este indicador de necesidades básicas insatisfechas señala que la zona rural (81,9%) presenta una situación mucho más crítica que la zona urbana (47,1%), agudizando las condiciones de vida en la población¹.

Entre los temas que se tratan las acciones de integración está la planificación energética. En este ámbito, se trabaja colaborativamente con las comunidades para explorar el uso de fuentes de energía renovable, como la energía solar o eólica, que sean compatibles con su entorno y su cultura.

Otra línea de actividad prioritaria es la innovación y el emprendimiento, particularmente el emprendimiento femenino. El objetivo, en este caso, es empoderar a emprendedores, tanto

¹ Datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, de Colombia) de 2.018.

establecidos como aspirantes, para optimizar procesos, gestionar recursos eficientemente y desarrollar emprendimientos sostenibles, basados en su cultura, tradiciones y conocimientos, a través del intercambio y el trabajo en común.

La acción que describe en este documento se desarrolló en el Campus de Riohacha de la Universidad de La Guajira, los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2024, bajo el nombre de "Taller de Innovación y Emprendimiento. Optimización de Procesos y Gestión Eficiente de Recursos". La acción se desarrolló exclusivamente para mujeres artesanas de una comunidad Wayúu, la comunidad Majalí.

Por parte de las universidades, participaron en la acción las profesoras Clara Sarith Amaya Marmol, Judith Feria y Ruth Amaya Marmol, de la Universidad de La Guajira, y los profesores Paula Andrea Gómez Botero y Jordi Olivella Nadal, del equipo de la Universitat Politècnica de Catalunya^{2,3}.

Figura 1. Fotografía de todo el grupo

2. Contenido, metodología y participantes

Contenido y metodología

La acción se diseñó, de una manera genérica, como una acción de innovación y emprendimiento dirigida prioritariamente, aunque no solo, a las mujeres de las comunidades Wayúu. En el caso que aquí se describe, se desarrolló exclusivamente con mujeres artesanas de la comunidad Wayúu Majalí, siguiendo, en todo caso, el planteamiento general de este tipo de acciones. Se

² Hay que agradecer la oportunidad y el apoyo a Beatriz Elena Amaya Mendoza, coordinadora de la Coordinación de Emprendimiento de la Universidad de La Guajira y a los miembros del grupo DESTACAR de la misma universidad, Marlon Bastidas Barranco, Andrés D. Vides Prado, Albert Deluque Pinto y Aduar Camargo Medina; así como a Bruno Domenech Lera y Laia Ferrer Martí, que completan el equipo de la UPC en estas acciones.

³ Las actividades de los miembros del equipo de la Universitat Politècnica de Catalunya fueron financiadas por el Centre de Cooperació al Desenvolupament de la propia universidad, como parte del proyecto "Acciones de integración de conocimientos con líderes de comunidades indígenas de La Guajira para la implantación de tecnología (proyecto 2024-A007).

definió una programación detallada de las distintas jornadas, aunque se preveía, ya de entrada, ajustar las actividades a la dinámica del grupo. La programación se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Actividades y horarios de la acción

	ACTIVIDAD	HORARIOS
Jornada 1	Bienvenida y Presentaciones	09:00 - 10:00
	Taller 1: Identificación de Oportunidades de Negocio	10:00 - 12:00
	Receso para Almorzar	12:00 - 13:00
	Taller 2: Planificación Estratégica Básica	13:00 - 15:00
	Descanso (Refrigerio y Bebidas Tradicionales)	15:00 - 15:30
	Taller 3: Gestión de Suministros y Proveedores	15:30 - 17:00
Jornada 2	Taller 4: Organización del Trabajo y Productividad	09:00 - 10:00
	Taller 5: Gestión de Inventarios	10:00 - 12:00
	Receso para Almorzar	12:00 - 13:00
	Taller 6: Control Financiero Básico	13:00 - 15:00
	Descanso (Refrigerio y Bebidas Tradicionales)	15:00 - 15:30
	Taller 7: Recolección y Análisis de Datos	15:30 - 17:00
Jornada 3	Taller 8: Toma de Decisiones Informadas	09:00 - 10:00
	Taller 9: Planificación de Acciones: herramientas	10:00 - 12:00
	Receso para Almorzar	12:00 - 13:00
	Taller 10: Planificación de Acciones: resultados	13:00 - 15:00
	Descanso (Refrigerio y Bebidas Tradicionales)	15:00 - 15:30
	Taller 11: Accediendo a Recursos y Financiamiento & Promoviendo los Productos locales & Clausura	15:30 - 17:00

Metodología

Como elemento fundamental de la metodología de la acción, y para garantizar la participación de todos los asistentes, se crearon grupos de trabajo de tamaño reducido. Se buscó que todos los grupos de trabajo incluyeran personas con un buen manejo del español, necesario para la comunicación con los miembros de las universidades. En efecto, las actividades del conjunto del grupo se desarrollaron siempre en español, idioma que comprendían todos los asistentes. La discusión de los grupos de trabajo del grupo, sin embargo, se desarrolló en el idioma Wayúu, de manera que la participación de todos los miembros de los equipos de trabajo fuera posible sin barreras idiomáticas.

La estructura de las distintas actividades (o talleres, en terminología adoptada para adaptarse a la que utiliza la Universidad de la Guajira en sus seminarios), fue la misma en todos los casos:

- Presentación del tema a discutir, básicamente por parte de miembros de la Universidad de La Guajira, más cercanos al contexto de la comunidad.
- Discusión de los grupos de trabajo. Para facilitar y homogeneizar la presentación del trabajo y de los resultados de la discusión, se proveyó de plantillas para cada actividad.
- Discusión de todo el grupo, con presentación de los resultados de los grupos de trabajo y obtención de resultados generales. Para reflejar estos resultados generales se utilizaron medio gráficos, como la pizarra y etiquetas autoadhesivas en un mural.

La Figura 2 muestra a los grupos de trabajo desarrollando una de las actividades.

Figura 2. Grupos de trabajo realizando una de las actividades

Características e intereses de los participantes

El número de artesanas de la comunidad que participaron en la acción fue de 32, que formaron grupos trabajo de 5 o 6 miembros. Para una mayor identificación con el grupo, se les pidió que escogieron un nombre para cada uno de ellos. En la Tabla 2 se muestran algunos datos de los distintos grupos. En concreto, se indica el nivel de estudios y el número de participantes de cada grupo que disponían de teléfono celular. Como se observa en la tabla, el número de participantes sin estudios, con estudios primarios y con estudios secundarios es parecido, y algo más de la mitad del conjunto del grupo disponía de celular.

Todos los grupos incluían varios miembros con estudios y con disponibilidad de celular, con lo que eran bastante homogéneos desde este punto de vista. Probablemente, la exigencia, ya comentada, de que todos los grupos de trabajo incluyeran personas con un buen manejo del español influyó en ello. En efecto, cabe pensar que las personas con mayor nivel de estudios y con mayores posibilidades económicas coincidían, en su mayoría, con las que dominaban el español.

Tabla 2. Grupos, estudios y disponibilidad de celular

Grupo	Integrantes	Sin estudios	Primaria	Secundaria	Tienen celular
Arañas tejedoras	5	1	2	2	3
Artesanía del alma	6	4	1	1	3
Esencia ancestral	5	3		2	3
Tejedoras de mochila	5		3	2	2
Tejiendo sueños	6	2	3	1	4
Tejiendo tradiciones	5	1	3	1	3
Total	32	11	12	9	18

Como actividad inicial, y antes de empezar las actividades, previstas en la planificación, se pidió a los distintos grupos de trabajo que identificaran los productos que elaboraban y cuáles eran sus principales intereses en relación a la acción. Los distintos productos se incluyeron, mediante etiquetas adhesivas, en un mural, con el resultado que se puede ver en la Figura 3. Hay que señalar que, aunque el tipo de productos que elaboraban las artesanas era muy amplio, una gran parte de su trabajo se concentraba en la elaboración de mochilas.

Figura 3. Productos que elaboran las artesanas de la comunidad⁴

Por lo que respecta a los intereses de las artesanas en relación a la acción que se iba a desarrollar, en la Tabla 3 se muestran los manifestados por cada grupo. Como se puede observar, los intereses predominantes se centraban en el atractivo del producto y en la posibilidad de vender en distintas ciudades. Hay que indicar que, según explicaron, todas sus ventas se realizaban en ese momento a los comerciantes del Mercado Nuevo de la ciudad de Riohacha⁵.

Tabla 3. Intereses de los participantes

Grupo	Intereses
Arañas tejedoras	Aprender más diseños de cada producto. Aprender a mejorar más los productos. Aprender cómo tener una buena venta. Aprender cómo mantener el producto. Aprender a negociar el precio del producto.
Artesanía del alma	Intercambio de saberes para mejorar los diseños. Que las artesanías tengan un mejor precio. Tener más clientela.
Esencia ancestral	Implementar prácticas de comercio justo que beneficien a las Comunidades artesanales. Combinar técnicas tradicionales con diseños modernos. intercambio de saberes para mejorar los diseños de las artesanas.
Tejedoras de mochila	Tener un nuevo lugar donde ir a vender los productos, ya que ahora se gana muy poco. Tejer bien las mochilas y tener buenos diseños.
Tejiendo sueños	Aprender más para poder hacer un mejor trabajo y tener una mejor calidad de producto. Tener una canal para poder sacar los productos fuera de la ciudad. Promoción de los productos por internet.
Tejiendo tradiciones	Vender las mochilas en otros sitios a mayor precio. Vender más cantidad. Aprender más diseños para hacer las mochilas más llamativas.

3. Desarrollo de la acción y resultados

La acción se desarrolló en tres jornadas, siguiendo básicamente la programación que se muestra en la Tabla 1. Según lo previsto, en la jornada 1 se trataron aspectos comerciales y de producto, la jornada 2 se centró en temas operativos y de costes y la jornada 3 se dedicó a la elaboración

⁴ Productos indicados en la figura: chinchorro, gaza, mochila, llaveros, fajón, plato, vestidos de baño, cordones, pañoleta, flecos, bordados de mantas, manillas, borlas, carteras, moñas, monederos, shorts, blusas, manteles y vellos.

⁵ El Mercado Nuevo de Riohacha es la plaza de mercado más importante de la capital de La Guajira, Colombia. Es un lugar vibrante y lleno de vida donde se puede encontrar una gran variedad de productos, desde alimentos frescos hasta artesanías tradicionales.

de propuestas de mejora y a una sesión informativa sobre posibilidades de financiación y formación profesional.

Jornada 1

Como primera actividad, se pidió a los grupos que identificaran oportunidades de negocio en su ámbito y analizaran, al mismo tiempo, las habilidades que poseían para aprovecharlas. En la presentación en la que se introdujo esta actividad, se mencionó la posibilidad de que se planteasen un cambio significativo en su actividad, como podía ser elaborar productos de moda no tradicionales o elaborar productos por encargo de diseñadores. Estas dos posibilidades se introdujeron como algo teórico que servía como ejemplo de alternativas posibles, y en ningún caso como una idea o recomendación. Aunque estos aspectos no dieron lugar a un debate amplio en ese momento, si hubo algún comentario en el sentido de que la artesanía local ya era lo suficientemente valiosa.

En la Tabla 4 se muestran las oportunidades e ideas identificadas por cada grupo, que coinciden, en gran parte, con los intereses que habían manifestado los grupos de trabajo previamente. En este caso, sin embargo, se concretaron mucho más las posibilidades. El predominio de los temas comerciales y de ciudades donde vender se mantuvo.

Tabla 4. Oportunidades e ideas

Grupo	Oportunidades e ideas
Arañas tejedoras	Obtener más conocimiento sobre ventas y cómo promocionar los productos. Conocer personas que compren los productos Buscar salidas, donde vender más. Tener ayuda con las redes para vender más. Mejorar el producto. Realizar demostraciones. Dar un nuevo uso al producto.
Artesanía del alma	Salir de la Guajira a vender los productos a mejores precios, como Cartagena o Santa Sarta.
Esencia ancestral	Contacto con comerciantes que pueden ayudar para mejorar la venta, tanto nacional como internacional. Participar en ferias. Ampliar la gama de producto tanto en estilos como tamaños. Vender al exterior del país.
Tejedoras de mochila	Comprar materiales para hacer mochilas que se puedan vender en lugares como Valledupar. Tener oportunidad de viajar, por ejemplo, a Cabo de la Vela, para mejorar el producto.
Tejiendo sueños	Tener una persona que oriente sobre cómo ir a vender a festivales fuera de la ciudad.
Tejiendo tradiciones	Publicitarse y vender por las redes sociales. Viajar a partes como Palomino, Valledupar o Santa Marta a vender.

Los resultados de la discusión sobre temas de interés, habilidades y oportunidades se pusieron en común con el conjunto del grupo y las principales ideas se escribieron en etiquetas autoadhesivas. En la Figura 4 se muestra una imagen del mural elaborado. Respecto a los temas de interés y las oportunidades, se destacaron las ideas centrales de los temas ya detallados previamente. Sobre las habilidades de las que disponían, mencionaron velocidad (en la realización del trabajo), sociabilidad y empatía, resistencia física, planeación, concentración y creatividad. Se trata de un conjunto de cualidades personales que, a la luz del dialogo establecido, realmente poseían.

Figura 4. Temas de interés, habilidades y oportunidades detectadas⁶

A continuación, se propuso a los grupos de trabajo la preparación de unos análisis de modelo de negocio en base a un esquema Canvas. El análisis de centro en los aspectos comerciales. En la Figura 5 se muestra el análisis realizado por uno de los grupos.

Figura 5. Canvas desarrollado por el grupo Arañas Tejedoras

COORDINACIÓN DE EMPENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL				
MODELO DE NEGOCIO LEAN CANVAS				
Nombres/Del(os) Emprendedor(es): arañas tejedoras				
Modelo De Negocio: mochilas				
Problemas	Solución	Propuesta De Valor Única	Ventaja Especial	Segmentos De Clientes
Necesidades que tiene el cliente para comprar: - diseños únicos - ocupan más espacio - es lavable	Son duraderos - muy coloridos - exclusivos - todos los tamaños	Cliente extranjero son hechos a mano con historia. Cliente local son diseños únicos	diseños con historia diseños únicos - diseño con calidad	- distribuidores - clientes que compra al mayor - clientes para vender
Alternativas Disruptivas: - waiperas - sandalia - reloj: pañoletas - mochilas: maletín - moñitos: ganchito - Manilla: pulsera	Métricas Clave: - medidas de los módulos mediano: Plato: 15. - alto: 35 - tiempo: un día	El cliente distribuido son garantizados de buena calidad.	Canales: - Viajan a vender - venta a las turísticas. - excursiones. - venta por internet - blogs o paginas web, videos, publicidad.	

En base a los análisis de modelo de negocio realizados por los grupos de trabajo, se analizaron con todo el grupo los aspectos centrales de la actividad desde el punto de vista comercial. En concreto, se valoraron las necesidades de clientes, los segmentos de clientes, las propuestas de valor y los canales de venta. Los resultados se incluyeron, de nuevo, en un mural, una imagen del cual se muestra en la Figura 6. Este análisis incidió y extendió las inquietudes ya manifestadas previamente y abrió el camino para propuestas y acciones que se analizaron una fase posterior de la acción.

⁶ Se indican en la figura: temas de interés (lugar de venta, soporte económico, calidad, inventarios, Internet, negociación, capital, precios, ventas, compras, canales de venta, diseños, persuasión y ventas), habilidades (velocidad, sociabilidad y empatía, resistencia física, planeación, concentración y creatividad) y oportunidades (viajar con los productos, actitud, logística de los viajes y ubicación, técnicas comerciales, ferias y eventos, y conocimientos de ventas)

Figura 6. Aspectos comerciales identificados en los Canvas⁷

Finalmente, y para concluir la jornada 1, se trató el tema de los suministros. Los diversos grupos prepararon, primero, una lista de los suministros que utilizan y de sus proveedores. El número de proveedores disponibles era, en todos los casos, muy reducido, y se centraba de nuevo en los comerciantes del Mercado Nuevo de Riohacha. Finalmente, se desarrolló una simulación de negociación de compras, que suscitó un gran interés.

Jornada 2

La jornada 2 se centró, según lo previsto, en temas de operaciones y de costes. En primer lugar, se propuso a los grupos de trabajo que desarrollasen un análisis de las operaciones de una de sus actividades principales, en base a una plantilla que se les suministró. De acuerdo con la plantilla, se detallaron los distintos pasos de la operación que se analizaba y, para cada uno de ellos, se indicaron los siguientes elementos: descripción, quién lo realiza, tiempo promedio, herramientas y materiales utilizados, datos relevantes y problemas identificados. En todos los casos, la operación analizada fue la elaboración y venta de alguno de sus productos.

En la Figura 7 se muestra el análisis de operaciones realizado por uno de los grupos. Estos análisis permitieron a los grupos reflexionar sobre su trabajo y sobre aspectos que normalmente no tenían en cuenta, según los comentarios de las propias artesanas.

⁷ Se indican en la figura: Necesidades de clientes (comodidad/resistencia, llevar un regalo al país/ciudad de origen, vestir a otras personas, verse bien y moda, capacidad y calidad, exclusividad e historia, y recuerdo del viaje), Segmentos de clientes (turistas extranjeros, turistas locales, clientes de la zona, tiendas de la zona de la costa, distribuidores, diseñadores, exportadores y comercializadores de la zona), propuestas de valor (vender con historia, personalización bajo pedido, vender con puntualidad y confianza a distribuidores, mostrar virtud de hecho a mano, calidad y variedad, materiales y colores innovadores, explicar el diseño, diseño innovador y diseño con imágenes propias del contexto) y canales de venta (viaje y exposición en otros lugares y ciudades, páginas web y Internet, Facebook, TikTok, ferias, Instagram, Mercado Libre, envío por transportadoras).

Figura 7. Análisis de operaciones de uno de los grupos

ARANAS TEJEDORAS						
CHINCHORRO ANÁLISIS DE OPERACIONES CHINCHORRO						
Enumeración de los pasos	Descripción del paso: ¿Qué sucede?	¿Quién lo realiza?	Tiempo promedio	Herramientas / Materiales utilizados	Datos relevantes: Cantidad producida	Problemas identificados
1	Elegir tipo de chinchorro. Colores, diseños	Tejedor	10 minutos	La mente. La vista. Aplicaciones por internet	1 chinchorro	Leve mal ajuste de cables
2	Comprar hilo tijeras, varillas, metro.	"	2 horas	el dinero de préstamo	1	Parajes solistas. Falta de personal (buenos)
3	Preparar metales	"	3 horas	manos hilos	"	Consumo de hilo en las manos
4	Colocar los varones	"	15 minutos	paros de maderas	"	"
n	organizar	"	tres días	paros de maderas hilos	"	"
1	trabajar en el medio	"	5 días	hilos	"	"
2	trabajar cabecera	"	2 días	hilos	"	"
3	comenzar cabecera	"	1 hora	hilos	"	"
4	Probar chinchorro	"	10 minutos	Cabilla y personas	"	Puede de fractos del chinchorro
n	vender	"	un mes	Clientes	"	Falta de clientes

Continuando con aspectos del área operativa, la siguiente actividad consistió en analizar el estado de sus inventarios y su evolución a lo largo de un mes. Hay que indicar que, el día anterior, se había pedido a los grupos que recabaran información del inventario de, por lo menos, uno de sus integrantes. De nuevo, se trabajó en base a una plantilla. El resultado del trabajo de uno de los grupos se muestra en la Figura 8. Los miembros de la comunidad destacaron que la gestión de inventario que realizaban en la actualidad era, muchas veces, poco detallada y se podía mejorar.

Figura 8. Inventario elaborado por uno de los grupos

Tejedoras de Sueños 1-30/09											
PLANTILLA DE INVENTARIO											
Item	Nombre del Producto	Categoría	Cantidad Inicial	Entradas	Salidas	Stock Actual	Costo Unitario	Valor Total	Fecha Último Movimiento	Proveedor	Ubicación en Almacén
	Modala 40.	bolsas	40.	1	7	33	\$35000	245.000	15/09		Artesanía Wayuú
	Moñacos 10.	Abiseros	10	1	2	8	\$10000	20.000	10/09		
	gatos 10.	Abiseros	10	1	4	6	\$12000	42.000	17/09		
	Cordones 15	Abiseros	15	1	7	8	\$5000	35.000	17/09		
	llaveros 25.	Abiseros	25	1	5	20	\$2000	10.000	17/09		

La última actividad de la jornada se refirió a un tema particularmente importante, el análisis de costes. Se propuso a los grupos de trabajo un enfoque no convencional, en el que, a partir de los ingresos por ventas, los costes de material y de un coste estimado de ventas, se obtenía el ingreso neto por hora trabajada.

El motivo de utilizar este procedimiento fue que, tanto el ingreso como los distintos costes, no dependían de las decisiones de las artesanas. Además, el tiempo empleado no daba lugar a una transacción real. De hecho, las artesanas de la comunidad normalmente no lo consideran un coste. De esta manera, establecer un coste por hora de trabajo y calcular si se estaba ganado dinero o no, habría dado a lugar a una información que no sería útil. El ingreso por hora trabajada, por el contrario, podía influir de manera importante en la decisión sobre qué productos elaborar.

En la Tabla 5 se muestran los resultados para los distintos tipos de mochila. Los resultados muestran que el ingreso por hora trabajada es muy distinto según el tamaño de la mochila. El cálculo se realizó también para otros tipos de productos, obteniendo diferencias incluso mayores. En general, los productos más difíciles de elaborar y los menos comunes mostraron unos ingresos por hora trabajada muy superiores a los productos más comunes. Las artesanas manifestaron que, aunque eran conscientes de que había diferencias entre los rendimientos que ofrecían los distintos productos, no pensaban que la diferencias fueran tan importantes. Además, los cálculos pusieron de manifiesto algunas diferencias de rendimiento que les eran totalmente desconocidas. No se detallan todos los datos concretos por su relevancia para la estrategia comercial de las artesanas.

Tabla 5. Cálculo de ingreso neto por hora para ciertos productos

Producto	Mochila grande	Mochila mediana 1	Mochila mediana 2	Mochila pequeña
Ingreso bruto ⁸	\$150.000	\$35.000	\$20.000	\$10.000
Material unidades	20	10	5	3
Material coste unitario	\$2.000	\$2.000	\$2.000	\$2.000
Material coste total	\$40.000	\$20.000	\$10.000	\$6.000
Coste ventas ⁹	\$30.000	\$7.000	\$4.000	\$2.000
Ingreso bruto	\$80.000	\$8.000	\$6.000	\$2.000
Horas de trabajo	35	12	5	3
Ingreso neto por hora	\$2.286	\$667	\$1.200	\$667

Jornada 3

La tercera jornada se centró en la preparación de propuestas de mejora, que suponían tener en cuenta todos los análisis efectuados y transformarlos en planes concretos. Los grupos de trabajo escogieron, entre los distintos tipos de proyectos posibles, cuál iban a desarrollar, de manera que se cubrieran los distintos aspectos que se habían trabajado en las jornadas anteriores.

Una vez los grupos de trabajo habían preparado las distintas propuestas, se presentaron a todo el grupo. En la Figura 9 se muestra una imagen de las presentaciones, en las que se compartieron los aspectos principales de cada propuesta.

⁸ Ingreso bruto se refiere al ingreso obtenido por la venta de una unidad.

⁹ El coste de ventas se estableció, a partir de los datos disponibles, en un 20% del ingreso bruto.

Figura 9. Presentación de los proyectos de cada grupo

Las propuestas presentadas hacían referencia a mejoras de los productos (Arañas tejedoras), gestión de inventarios (Artesanía del alma), costes (Esencia ancestral), distribución (Tejedoras de mochila), estandarización (Tejiendo sueños) y venta por redes sociales (Tejiendo tradiciones). Las propuestas recogen aspectos comerciales, que suponían ya una inquietud de las participantes de la comunidad antes de la acción, y también aspectos operativos y financieros, que se propusieron en las jornadas anteriores. En la Tabla 6 se presentan frases extraídas de las distintas presentaciones.

Tabla 6. Frases extraídas de las presentaciones de los proyectos de cada grupo

Grupo	Proyectos
Arañas tejedoras	<i>Lo primero es reunir a todos los integrantes de mi comunidad y ahí vemos quien tiene internet, quien puede solicitar los cursos para mejorar los tejidos, y las técnicas para utilizar las aplicaciones para conectar con diseñadores y así aprender nuevos diseños. Pensamos en hacer productos diferentes, no solamente nuevos diseños, sino pensar en otros productos. Algunas artesanías se pueden unir para hacer diseños diferentes. Por ejemplo, colocar más adornos, comprar otros materiales, como con los hilos dorados. También aretes, collares y otro tipo de productos.</i>
Artesanía del alma	<i>Sistema de gestión de inventarios. O sea, generar una plantilla para que cada uno pueda llevar sus inventarios controlados.</i>
Esencia ancestral	<i>Reducción de costos. El objetivo es mejorar el proceso de producción mediante capacitaciones por equipos técnicos. Comprar por cantidad los materiales, visitar el proveedor, llamarlos para que, cuando vayamos a comprar, él ya tenga el producto apartado. El plan es analizar bien el precio de venta, reducir el costo y organizar bien los productos.</i>
Tejedoras de mochila	<i>El objetivo del producto es gestionar el lugar donde se va a vender y el transporte. Se trata de agrupar los productos de la comunidad. Y también viajar a nuevas ciudades donde vender los productos.</i>
Tejiendo sueños	<i>Estandarización de medidas para cada producto. Los que se haría es reunirse con la comunidad este establecer una medida de cada tamaño de mochila y de cada dibujo. El objetivo del proyecto es ahorrar hilos del material, ahorrar tiempo y también mejorar el proceso. Se pueden estandarizar también las condiciones del proceso para que todas puedan demorarse el mismo tiempo haciendo cada uno de los productos.</i>
Tejiendo tradiciones	<i>El proyecto consiste en aprovechar las redes sociales para publicitar nuestro producto. Hay que enseñar a usar las redes, crear perfiles y, cada vez que se hace un producto, subir una foto o un video. Hay que revisar las redes sociales a cada instante para ver si nos escriben.</i>

Finalmente, se desarrolló una sesión informativa sobre posibilidades en financiación y formación profesional a cargo de una representante del SENA¹⁰.

4. Conclusiones

Creemos que el taller logró empoderar a las artesanas, convirtiéndolas en protagonistas de su propio desarrollo. Participaron activamente en el análisis de sus negocios, la identificación de oportunidades y la generación de soluciones. Se reconoció y aprovechó el conocimiento local de las artesanas. Su experiencia en la elaboración de productos, su conocimiento del mercado local y sus habilidades fueron la base para el análisis y la propuesta de mejoras.

De esta manera, se produjo una transferencia de conocimiento bidireccional. Las universidades aportaron herramientas y metodologías para el análisis empresarial, mientras que las artesanas compartieron su conocimiento práctico y su visión del contexto local. Este intercambio enriqueció el proceso y generó soluciones más pertinentes.

Además, consideramos que el taller generó beneficios concretos para las artesanas. Identificaron nuevas oportunidades de negocio, optimizaron sus procesos, mejoraron su comprensión de los costes y exploraron nuevas estrategias de comercialización. Esto puede contribuir a mejorar sus ingresos y la sostenibilidad de sus emprendimientos.

Por otra parte, la metodología participativa, basada en grupos de trabajo y el uso de herramientas visuales, fue clave para el éxito del taller. Facilitó la participación, el intercambio de ideas y la generación de propuestas.

Tenemos la convicción que la acción va a tener un impacto, tanto a corto como a largo plazo, en la actividad de las artesanas, y así lo manifestaron las propias implicadas. Se plantea, cara al futuro, dar seguimiento a las propuestas de mejora de las artesanas para brindar apoyo adicional y evaluar su impacto. Además, se prevé replicar este tipo de talleres con otras comunidades.

¹⁰ El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) es una institución pública colombiana que ofrece formación gratuita a los ciudadanos colombianos en una amplia variedad de áreas técnicas, tecnológicas y complementarias.